

NAVBAHOR BENTONITLARINING XUSUSIYATLARI

**Qurbanova Latofat Mamadiyorovna
Ibrohimova Zamira Ismat qizi
Jizzah politexnika instituti. Jizzah shahar
Email:latofat.qurbonova@bk.ru**

Anotatsiya: Navbahor bentonitlarining asosiy xususiyatlaridan biri neft va gaz uchun burg‘ulashdir, bu erda loy suspenziyalari burg‘ulash jarayonini engillashtirish uchun burg‘ulash suyuqligi sifatida ishlatiladi, montmorillonit tipidagi gillar bo‘lib, bentonitlar ajoyib tabiiy adsorbentlar, katalizator tashuvchilar, plastifikatorlar sifatida xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: reologiya, suspenziya, plastifikator, burg‘ulash, bentonit, dispersiya, polielektrolit, polimineral, polidispers, sirdagi faol markaz.

Annotation: One of the main features of Navbahor bentonites is drilling for oil and gas, where mud suspensions are used as drilling fluid to facilitate the drilling process, montmorillonite type clays, bentonites serve as excellent natural adsorbents, catalyst carriers, plasticizers

Keywords: rhetoric, suspension, plasticizer, drilling, bentonite, dispersion, polyelectrolyte, polymineral, polydispers, active center on the surface.

Tabiiy gil minerallar xalq xo‘jaligining ko‘plab sohalarida keng qo‘llaniladi [1-3]. Ulardan eng muhimi, neft va gaz uchun burg‘ulashdir, bu erda loy suspenziyalari burg‘ulash jarayonini engillashtirish uchun burg‘ulash suyuqligi sifatida ishlatiladi; keramika massalarini hosil qilish paytida keramika ishlab chiqarishda loydan foydalanish muhim ahamiyatga ega emas. Bentonitlar tabiiy adsorbentlar, katalizator tashuvchilar, plomba moddalar, va boshqalar sifatida xizmat qilishi mumkin. Bentonit dispersiyalarini qo‘llashning ushbu turlarida ularning tizimlarining texnologik parametrlarini belgilaydigan reologik xususiyatlariga katta ahamiyat beriladi.

Bu xususiyatlar birinchi navbatda strukturaviy va mexanik parametrlar bilan bog‘liq - kuch, yopishqoqlik, elastiklik, plastika va boshqalar. [2-3]. Ular loylarning tabiatiga, ularning dispersiyadagi konsentratsiyasiga, dispersiyaning ikkilamchi struktura hosil qilish qobiliyatiga bog‘liq.

Turli mineralogik kelib chiqishga ega bo‘lgan loylarning o‘zlarining kimyoviy tarkibi va fizik-kimyoviy xususiyatlarini o‘rganishga katta e‘tibor beriladi. Tabiiy gil tabiiy holatida polimineraldir va shuning uchun polidispers bo‘lib, har xil g‘ovakliligi, sirtidagi faol markazlari va atrofdan so‘rilgan moddalar egallagan teshiklari bor. Bentonitlarning xususiyatlarini sezilarli darajada yaxshilashga imkon beradigan va shu bilan ularni sanoatda keng qo‘llash imkoniyatini ta‘minlaydigan bir qator usullar ishlab chiqilgan. [3].

Tabiiy gillarning xossalarini o‘rganishga bag‘ishlangan asarlar katta qiziqish uyg‘otadi, ularning konlari O‘zbekiston hududida joylashgan [3]. Loydan yasalgan minerallarning, xususan, fazoviy tarmoq tuzilmalarining shakllanishiga moyil bo‘lgan montmorillonit tipidagi suv dispersiyalari juda murakkab tarkibiy va mexanik (reologik) xususiyatlar to‘plami bilan ajralib turadi. Suvli gil pastalari va suspenziyalarining elastikligi, mustahkamligi, yopishqoq va tiksotropik xususiyatlarini o‘rganish, asosiy qonuniyatlarning yoritilishi va ulardagi dispers fazaning tarkibiga qarab, nafaqat ilmiy, ammo ularni sanoat sharoitida qo‘llash va qayta ishlash bilan bog‘liq amaliy qiziqishlar katta.

Navbahor bentonit gil koni Navoiy viloyatida joylashgan. Ushbu gillarni o‘rganish 2001 yilda boshlangan. Konda gilning 3 turi: ishqoriy va ishkoriy-yer bentonitlari hamda karbonatli poligorskitlar mavjud. Ularning umumiy qalinligi 7–13 m.

Ishqoriy bentonitlar kulrang , yashilroq kulrang , yog‘simon. Suvda sekin, ammo kuchli shishadi. Mineral tarkibi, asosan, montmorillonitdan iborat. Gilda qo‘shimcha sifatida gidroslyuda, kvars va temir gidroksidlari uchraydi.

Ishqoriy-yer bentonitlari och kulrang , yog‘simon. Suvda yupqa plastinkalarga tez ajraladi, lekin, kam shishadi. Jins hosil qiluvchi minerallari montmorillonit va gidroslyudadan iborat. Qo‘shimchalar sifatida paligorskit, kvars va temir gidroksidlari uchraydi. [4].

Karbonatli paligorskit gillari och kulrang , deyarli oq. Chig‘anoqsimon sinishga ega, suvda parchalanmaydi. Paligorskit montmorillonit kalsitli polimineral tarkibiga ega. [4].

Radiatsion xavfsizlik uchun loylarning uch turi ham birinchi sinf materiallarga tegishli bo‘lib, ularni ishlab chiqarishning sanoat va maishiy sohalarida cheklovsiz foydalanish mumkin. Bentonitli gillarning 200 dan ortiq turli xil qo‘llanilishi ma'lum.

Jadval-1 da Navbahor konining uchta navli gillarining kimyoviy tarkibi ko‘rsatilgan.

Jadval-1

Navbahor koni gillarining nomlanishi	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅	SO ₃	FeO	П.П. П
Ishqoriy-bentonit	57,91	0,35	13,69	5,10	1,84	0,48	1,53	1,75	0,43	0,7	-	16,1
Ishqoriy-erbentoniti	56,23	0,61	13,56	6,50	3,76	0,69	0,98	2,20	0,42	0,4	-	14,0
Karbonatli poligariskit bentoniti	46,79	-	8,63	-	2,74	10,1	-	1,60	1,99	-	3,4	24,3

Bentonitlar neft va gaz konlarini burg‘ilash ishlarida yengil yuvuvchi suyuqlik sifatida, paligorskit gillari esa tuz va issiqlik agressiyasiga chidamli suyuqliklar tayyorlashda ishlatilmoqda. Bundan tashqari vino va meva sharbatlari, paxta yog‘ini tozalashda adsorbent sifatida foydalanilmoqda. Ishqoriy bentonitlarni dori preparatlari va kosmetika vositalari, sovun, lok-bo‘yoq, keramzit, ishlab chiqarishda, ichimlik suvi, texnik va sanoat oqova suvlarini tozalashda ishlatish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar royhati.

1. Базаров Г.Р. Особенности глин Навбахорского месторождения, используемых для буровых растворов. Узбекский химический журнал, 2005. №6 с.24-26.

2. Хамраев С.С. Научные основы управления устойчивостью и структурнообразованием минеральных дисперсий с применением ПАВ // Узб. хим. журн.-Ташкент, 2003. N1. 58-65 с.
3. М.А.Ахмедова, З.У.Мамаджанова, Л.М.Курбанова, Б.У.Сагдуллаев. Изучение адсорбции Na-КМЦ из раствора навбахорским бентонитом. Материалы Международной научно-технической конференции «Новые композиционные материалы на основе местного и вторичного сырья». 2011.с 21
4. Qurbanova L.M. Navbahor bentonitlarining glitserin bilan modifikasiyalangan yuqori gidrolizlangan poliakrilonitril (RS-2-3) asosida struktur-mexanik hususiyatlarini o‘rganish. Материалы Международной научно-практической конференции “Инновационные решение актуальных проблем в области высокомолекулярных металлоорганических соединений” 2021. с.192-194.

